

MAKALAH

TEORI KREATIVITAS DAN PRINSIP-PRINSIPNYA SERTA INOVASI

Dosen Pengampu: Dr. H. Fachrurazi, S.Ag.MM.

Mata Kuliah : Kewirausahaan

Disusun Oleh :

Horideh 11812004

Fitriyani 11902054

Sri Daning Aprianti 1192005

Nur Anisya Yusnani 11812017

Fitriana Ade Irawan 11812026

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

2021 M/1442 H

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesehatan dan kesempatan-Nya kepada kita semua, terutama kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Penulis juga berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan yaitu bapak Dr. H. Fachrurazi, S.Ag.MM. yang telah membimbing dalam menulis makalah ini.

Penulis mengharapkan makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua, terutama bagi penulis sendiri.

Kepada pembaca yang budiman, jika terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam makalah ini, penulis mohon maaf, karena penulis sendiri dalam tahap belajar.

Kami berharap semoga makalah ini bisa menambah pengetahuan para pembaca. Namun terlepas dari itu, kami memahami bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kami sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun demi terciptanya makalah selanjutnya yang lebih baik lagi.

Pontianak

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan	2
BAB II.....	3
PEMBAHASAN.....	3
A. Pengertian Kreativitas	3
B. Teori-teori Kreativitas.....	4
C. Prinsip-prinsip Kreativitas	7
D. Pengertian Inovasi.....	11
BAB III	16
PENUTUP.....	16
A. Kesimpulan	16
DAFTAR PUSTAKA	17

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kreativitas muncul dari orang yang sering menggunakan otak kanan karena cenderung untuk ingin berpikir, terampil, berorientasi berbeda dari orang lain. Orang yang berpikir kreatif sering menggunakan pola pikir otak kanan dan jarang menggunakan otak kirinya sedangkan orang yang menggunakan otak kiri cenderung berorientasi pada logika berpikir. Kreativitas adalah suatu faktor penting untuk melewati kegagalan demi kegagalan yang berujung pada pencipta penciptaan semangat kewirausahaan yang tinggi.

Namun memang dalam berpikir kreatif tidaklah semudah yang dibayangkan. Bagi anak-anak mungkin kreatifitas masih sangat luas karena pemikiran mereka masih dibebaskan. Tetapi semakin bertambah dewasanya seseorang, kreatifitas seakan-akan telah dikotak-kotakkan dan hal ini menjadi hambatan untuk seseorang berpikir kreatif. Hambatan tersebut bisa berasal dari banyak hal dan faktor, seperti hambatan yang dibuat sendiri. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh pendidikan dan budaya, misalnya $1+1 = 2$, apabila ada jawaban yang berbeda maka akan dianggap salah atau aneh. Hambatan lainnya adalah tidak berusaha menentang kenyataan atau menerima apa adanya, misalnya orang tersebut terpaku dengan apa yang telah mereka alami selama ini, tidak mau keluar dari batasan-batasan yang ada sebelumnya, dan terpaku pada peraturan-peraturan yang telah membelenggu.

Selain kreatif, hal lain yang diperlukan dalam berwirausaha adalah inovatif. Dengan inovasi, wirausahawan menciptakan baik sumber daya produksi baru maupun pengelolaan sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai potensi untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian kreatifitas
2. Apa teori-teori kreatifitas
3. Apa saja prinsip-prinsip kreatifitas
4. Apa pengertian inovasi
5. Apa saja jenis inovasi

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui pengertian kreatifitas
2. Untuk mengetahui apa teori-teori kreatifitas
3. Untuk mengetahui apa saja prinsip-prinsip kreatifitas
4. Untuk mengetahui pengertian inovasi
5. Untuk mengetahui jenis inovasi

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kreativitas

Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang (Wycoff, 1991). Sedangkan menurut Mangunhardjana (1986: 11) kreativitas merupakan kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya berguna (*useful*), lebih enak, lebih praktis, mempermudah, memperlancar, mendorong, mengembangkan, mendidik, memecahkan masalah, mengurangi hambatan, mengatasi kesulitan, mendatangkan hasil lebih baik atau banyak.¹

Ada juga pendapat menurut Supardi dalam buku Kreativitas, Kebudayaan, dan Perkembangan IPTEK dikutip oleh Yeni Rahmawati mengutarakan bahwa kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relative berbeda dengan apa yang telah ada.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kreativitas berasal dari kata dasar kreatif, yaitu memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Sedangkan kreativitas sendiri memiliki arti kemampuan untuk menciptakan atau menemukan sesuatu yang baru yang berbeda dengan sebelumnya.

Menurut Zimmerer (1996: 51) diartikan sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam memecahkan persoalan dan menghadapi peluang (*Creativity is the ability to develop new ideas and to discover new ways of looking at problems and oppurtunities*).

¹ Fachrurazi and Ita Nurcholifah, 'Buku-Kewirausahaan (Teori Dan Praktek)-By; Fachrurazi-Ita Nurcholifah', September, 2021.

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian kreativitas diatas adalah kemampuan untuk mengembangkan dan menemukan ide-ide baru dari sebuah masalah yang ada yang nantinya akan mendatangkan hasil yang lebih baik dan berbeda dari yang sudah ada sebelumnya.

Menurut Kusnandi, pewirausaha merupakan sumber pemikiran kreatif dan inovatif. Berikut bagaimana alam pikiran seorang wirausaha sehingga menjadi sumber kreativitas dan inovasi.

1. Seorang wirausaha selalu memimpikan gagasan baru.
2. Selalu mencari peluang baru atau mencari cara baru menciptakan peluang baru.
3. Selalu berorientasi kepada tindakan.
4. Seorang pemimpi besar, meskipun mimpinya tidak selalu cepat direalisasikan.
5. Tidak malu untuk memulai sesuatu, walau dari skala kecil.
6. Tidak pernah memikirkan untuk menyerah, selalu mencoba lagi.
7. Tidak pernah takut gagal.

Dengan demikian bahwa wirausaha merupakan semangat, perilaku, dan kemampuan untuk memberikan tanggapan positif terhadap peluang memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan/masyarakat.

B. Teori-teori Kreativitas

1. Teori Psikoanalisa

Pada umumnya teori-teori Psikoanalisa melihat kreativitas sebagai hasil mengatasi suatu masalah, yang biasanya dimulai di masa anak. Pribadi kreatif dipandang sebagai seseorang yang pernah mempunyai pengalaman traumatis, yang dihadapi dengan memungkinkan gagasan-gagasan yang disadari dan tidak disadari bercampur menjadi pemecahan inovatif dan trauma.

a. Teori Freud

Sigmund Freud menganut pandangan kemampuan kreatif merupakan ciri kepribadian yang menetap pada lima tahun pertama dari kehidupan. Ia menjelaskan proses kreatif dari mekanisme pertahanan, yang merupakan upaya tak sadar untuk menghindari kesadaran mengenai ide-ide yang tidak menyenangkan atau yang tidak dapat diterima. Karena mekanisme pertahanan mencegah pengamatan yang cermat dari dunia, dan karena menghabiskan energi psikis, mekanisme pertahanan biasanya merintangi produktivitas kreatif.

Freud percaya bahwa dari kebanyakan mekanisme pertahanan diri menghambat kreativitas, mekanisme sublimasi justru menjadi penyebab utama kreativitas. Kaitan antara kebutuhan seksual yang tidak disadari dan kreativitas muncul di tahun-tahun pertama kehidupan. Menurut Freud, orang hanya didorong untuk menjadi kreatif jika mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual secara langsung. Pada umur empat tahun anak mengembangkan hasrat fisik orangtua dari jenis kelamin yang berbeda. Karena kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka terjadi sublimasi dan awal dari imajinasi.

b. Teori Jung

Carl Jung juga percaya bahwa ketidaksadaran memainkan peranan yang amat penting dalam kreativitas tingkat tinggi. Alam pikiran yang tidak disadari dibentuk oleh masa lalu pribadi. Di samping itu, ingatan kabur dari pengalaman-pengalaman seluruh umat manusia tersimpan di sana. Secara tak sadar kita “mengingat” pengalaman-pengalaman paling berpengaruh dari nenek moyang. Dari ketidaksadaran kolektif ini timbul penemuan, teori, seni, dan karya-karya baru lainnya. Proses inilah yang menyebabkan kelanjutan dari eksistensi manusia.

2. Teori Humanistik

Teori humanistik melihat kreativitas sebagai hasil dari kesehatan psikologis tingkat tinggi. Kreativitas dapat berkembang selama hidup, tidak terbatas pada lima tahun pertama kehidupan (Munandar, 2009).

a. Teori Maslow

Menurut Abraham Maslow, manusia mempunyai naluri-naluri dasar yang menjadi nyata sebagai kebutuhan. Kebutuhan ini harus dipenuhi dalam urutan tertentu. Kebutuhan primitive muncul pada saat lahir dan kebutuhan tingkat tinggi berkembang sebagai proses pematangan. Urutan dari hierarki kebutuhan ini jelas, tidak ada yang dapat mewujudkan dirinya jika menderita karena kelaparan. Keempat kebutuhan pertama disebut *deficiency* karena mungkin dapat dipuaskan sampai tidak dirasakan kebutuhannya lagi. Dua kebutuhan pada tingkat tertinggi disebut sebagai kebutuhan *being*, karena jika dipupuk kebutuhan itu menjadi kuat, memperkaya keberadaan individu.

Proses perwujudan diri erat dengan kreativitas. Bebas dari neurosis, orang yang mewujudkan dirinya mampu memusatkan dirinya pada yang hakiki. Mereka dapat mencapai apa yang disebut oleh Maslow sebagai “*peak experience*”, saat mendapat kilasan ilham yang menyebabkan kegembiraan dan rasa syukur.

b. Teori Rogers

Menurut Carl Rogers, tiga kondisi dari pribadi yang kreatif adalah :

1. Keterbukaan terhadap pengalaman
2. Kemampuan menilai situasi sesuai dengan patokan pribadi seseorang (*internal locus of evaluation*)

3. Kemampuan untuk bereksperimen, untuk “bermain” dengan konsep-konsep.

Setiap orang yang memiliki ketiga ciri ini kesehatan psikologisnya sangat baik. Orang ini berfungsi sepenuhnya menghasilkan karya-karya kreatif. Ketiga ciri atau kondisi tersebut juga merupakan dorongan dari dalam untuk berkreasi (internal proses).

Kedua aliran teori tersebut, psikoanalisis dan humanistik amat berbeda dalam penjelasan kepribadian kreatif. Munandar (2009) menjelaskan penekanan teori psikoanalisis pada alam pikiran tidak sadar dan timbulnya kreativitas sebagai kompensasi dari masa-anak yang sulit. Sedangkan teori humanistik lebih menekankan pada kesehatan psikologis yang memungkinkan seseorang mengatasi masalah kehidupan. Aliran humanistik melihat kreativitas sebagai lebih sadar, kognitif dan intensional daripada teori psikoanalisis. Konsep humanistik ialah bahwa kreativitas dilahirkan karena dorongan untuk mencapai kemungkinan-kemungkinan yang tertinggi dalam hidup dan bukan sebagai pertahanan neuoris²

C. Prinsip-prinsip Kreativitas

Prinsip-prinsip Berpikir kreatif

Ada beberapa prinsip yang harus dilakukan untuk bisa berpikir kreatif, yaitu:

1. Prinsip Pertama : *Pola Pikir Kreatif diawali dari Teori Ketidaksempurnaan*. Kita telah mengetahui bahwa teori ketidaksempurnaan adalah cikal bakal teori kreativitas, yaitu *The Basic of Creative Thinking* (Pola Pikir Kreatif). Teori kreativitas itu

² Jati Fatmawati, 'Telaah Kreativitas', *Universitas Airlangga*, October, 2018, 0–21
<https://www.researchgate.net/publication/328217424_TELAAH_KREATIVITAS>.

berlandaskan suatu filosofi : *“From Nothing to Get or Create Something”*. Jadi, dari sesuatu yang tidak ada, kita bisa menciptakan sesuatu yang bernilai karena kita tahu bahwa hal itu lebih valuable atau diinginkan oleh pasar saat ini

Ada tujuh prinsip di dalam Pola Pikir Kreatif, yaitu :

- a. Posisikan diri anda berlawanan atau berbeda dengan yang lain (opposite atauthink differently)
- b. The innovation theory : Think differently dari nothing to give a spectacular result.
- c. Think more detail :Berpikirlah lebih detail daripada yang lain atau biasanya
- d. Have a perfect result :Berpikirlah bahwa apa yang ingin dicapai itu sempurna dan tidak mungkin terlampaui yang lain
- e. Berpikirlah :There must be a solution, bahwa apapun kesulitannya pasti ada jalan keluarnya.
- f. Kesulitan dan inspirasi saling mendekatkan diri, satu di depan satu dibelakang.
- g. Knowledge only 1%, imagination 99%. Sebagian besar penemu dunia memiliki pola pikir imajinasi yang kuat. Einstein memiliki imajinasi yang sangat kuat.

2. Prinsip Kedua : *Bisnis yang ‘Isi tetapi Kosong’ dan yang ‘Kosong tetapi Berisi’*. Bisnis itu pada hakikatnya merebut pasar, baik dalam menciptakan produk, membuat inovasi, meningkatkan atribut produk, dan lain-lain. Produk tersebut akan menggeser permintaan seseorang akan produk tersebut atau sebaliknya, sehingga akan terjadi kesempurnaan atau yang disebut equilibrium position (balance).Kondisi ini disebut dengan pasar sempurna. Akan tetapi, bagi sang inovator dan kreator, pasar yang berisi (padat) juga bisa dilihat tidak sempurna. Mereka berpikir ada kekosongan permintaan karena sebagian besar sebenarnya belum tentu sempurna. Smart and Good Entrepreneur

berpikir bahwa di saat pasar terisi, sebenarnya pasar itu memiliki kekosongan permintaan, dimana keinginan sebagian orang akan produk tersebut ada yang belum terpenuhi, karena pada dasarnya customer ingin melihat sesuatu yang beda. Semuanya bergantung dari sisi mana anda melihat dan menempatkan diri anda.

Di dalam teori mata uang, posisi anda (melihat) berada di gambar atau angka. Teori isi, tetapi kosong ini berlaku untuk situasi dimana sudah ada permintaan, pelanggan, dan juga pasar. Sedangkan, dengan pasar yang belum ada atau “kosong (pasar yang dianggap tidak potensial oleh orang lain)”. Pasar yang kosong menunjukkan tidak ada seseorang yang mampu untuk memenuhi permintaan pasar.

Maka dari itu, kita dapat memahami filosofi ‘Isi tetapi Kosong’ dan yang ‘Kosong tetapi Berisi’

3. Prinsip Ketiga : *Think Differently with Opposite Position.*

Prinsipnya ialah : *Start from different position.* Ada beberapa prinsip dan jenis cara berpikir beda, yaitu :

- a. Jangan pernah mengikuti pola pikir orang banyak atau mengikuti kebiasaan. Seorang kreatif cenderung mengoptimalkan otak kanannya, sehingga intuisinya terus terasah dan tidak terjebak rutinitas seperti kebiasaan dari otak kiri.
- b. Hindari jebakan logika Anda. Orang kreatif rata-rata berpikir berbeda. Orang tidak kreatif berpikir rutinitas.

4. Prinsip Keempat : *Think More Detail*

- a. Ubah pola kebiasaan, contoh: jika selalu melihat selalu dari arah depan, cobalah untuk melihat dari belakang, samping, atau atas, dan lebih dekat secara lebih teliti.
- b. Di dalam melihat, jangan secara visual melainkan detail. Misalnya, ketika anda melihat lukisan. Cobalah untuk melihat coret-coretannya, guratan, sapuan kuasnya, pancaran warnanya, dll, Maka, akan dapat melihat hal menarik disana. Amati film bukan dari

tokohnya, melainkan dari pendukung dan sisi figurannya. Misalnya editing, cameramen, dll. Kunjungi tempat, toko, pameran dagang, event-event, dan pameran. Pasti ada sesuatu disana yang bisa digali untuk mendapatkan ide-ide bisnis yang memberi peluang.

5. Prinsip Kelima : *Have a Perfect Result.*

Prinsip ini membuat anda lebih bekerja dengan giat dan dituntut untuk lebih dari sekedar puas, karena anda tidak mengenal hasil yang biasa-biasa saja. Selalu lah berpikir bahwa pasti akan ada jalan keluarnya. Dengan menginginkan hasil yang sempurna, maka muncullah produk dan inovasi yang baru.

6. Prinsip Keenam : *There Must Be a Solution.*

Prinsip ini hanya berpikir untuk mencari solusinya saja. Sebagai contoh : Gantilah kata “tetapi” dengan “dan”. Misalnya, “saya ingin pergi dengan mobil tetapi saya ingin tiduran”. Gantilah menjadi “saya ingin pergi dengan mobil dan saya ingin tiduran”. Lalu muncullah ide mobil dengan fasilitas lengkap.

· Amati kesulitan dan masalah yang terjadi. Tempatkan diri anda di posisi luar (penonton). Cobalah untuk memperhatikan masalah dan temukan solusinya.

7. Prinsip Ketujuh : *Kesulitan dan Inspirasi Saling Melekat Satu dengan yang lain.*

Jika di satu sisi itu adalah kesulitan, maka di sisi yang lain hal itu adalah inspirasi atau peluang bisnis. Misalnya, di saat muncul pesaing yang potensial, bagi produk yang disaingi hal itu adalah kesulitan sedangkan bagi yang

menyaingi hal itu adalah peluang. Dalam memakai prinsip ini, hendaknya :

a. Senantiasa berpikir

Berpikir terbalik, bahwa anda adalah objek bukan subjeknya. Berpikirlah bahwa jika anda sebagai pesaing anda, anda akan menemukan peluang itu.

b. Pikirkan peraturan-peraturan yang belum dibuat untuk menciptakan sebuah inspirasi dan peluang.

8. Prinsip Kedelapan : *Pengetahuan adalah Alat, Imajinasi adalah Cara untuk Menemukan Inspirasi.* Imajinasi membuat anda berangan-angan dan menemukan solusinya, seperti :

a. Mulai belajar corat coret sketsa tentang pemevahan masalah, menerawang jauh, membayangkan, dll.

b. Pikirkan dan imajinasikan sutau keinginan yang selama inidiimpikan.

c. Ajak orang atau teman terdekat anda untuk berjalan-jalan dan cobalah bertanya pendapatnya tentang suatu kejadian.³

D. Pengertian Inovasi

Kreatif dan inovatif adalah suatu kemampuan untuk memindahkan sumberdaya yang kurang produktif menjadi sumberdaya yang produktif sehingga memberikan nilai ekonomis, baik langsung maupun tidak langsung.

Jadi, inovasi adalah suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Orang atau wirausahawan yang selalu berinovasi, maka ia dapat dikatakan sebagai sebagai wirausahawan yang inovatif. Seseorang yang inovatif akan selalu berupaya

³ Tugas Kegawatdaruratan and others, 'TEORI KREATIFITAS DAN PRINSIP-PRINSIP SEBAGAI DASAR PEMIKIRAN KREATIF SEBAGAI KUNCI SUKSES DALAM BERBISNIS', Kgd Iii, 2017.

melakukan perbaikan, menyajikan sesuatu yang baru/unik yang berbeda dengan yang sudah ada. Inovatif juga merupakan sikap penting bagi yang hendaknya dimiliki oleh seorang wirausahawan. Wirausahawan yang selalu melakukan inovasi dalam usahanya. Maka keuntungan dan kesuksesan akan ia dapat.

Inovatif merupakan implikasi dari karakteristik wirausahawan yang mampu membawa perubahan pada lingkungan sekitarnya. Inovatif secara tidak langsung menjadi sifat pembeda antara wirausahawan dengan orang biasa, maupun pengusaha. Seorang wirausahawan akan selalu memikirkan untuk melakukan sesuatu yang berbeda, tidak seperti yang dipikirkan dan dilakukan oleh kebanyakan orang.⁴

Inovasi memegang peran yang sangat penting dalam pertumbuhan perusahaan dan menguasai persaingan. Perusahaan seperti Google dan Apple merupakan contoh perusahaan yang selalu berinovasi. Google muncul dengan berbagai macam layanan *search engine* dan dilengkapi dengan berbagai macam layanan yang menarik dan unik di internet. Begitu juga dengan Apple yang terus berinovasi menghasilkan produk-produk unggul yang mampu bersaing di pasaran.

Secara teknis inovasi diartikan sebatas memperkenalkan sesuatu yang baru. Inovasi berasal dari bahasa latin yaitu *innovationem*, yang merupakan kata benda untuk tindakan inovasi. Menurut Vontana (2009:20) inovasi diartikan sebagai kesuksesan ekonomi dan sosial berkat diperkenalkannya cara baru atau pun kombinasi baru dari cara-cara lama dalam mentransformasi antara nilai guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen dan atau pengguna, komunitas, sosietas dan lingkungan. Sementara menurut Yogi dalam LAN (2007:115) inovasi biasanya erat kaitannya dengan lingkungan yang berkarakteristik dinamis dan berkembang.

⁴ SUKMADI, *INOVASI & KEWIRAUSAHAAN* (2016, 2016) <https://books.google.co.id/books?id=8-mvDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=definisi+inovasi&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=definisi+inovasi&f=false>.

Studi yang dilakukan Bregheh, et al dalam Arman (2016) memberikan analisis berdasarkan 60 definisi inovasi dari berbagai macam disiplin ilmu dan paradigma yang berbeda. Diperoleh 22 kata kunci dari ke 60 definisi tersebut yang sering disebutkan sebagai representasi dari definisi inovasi. Dari 22 kata kunci tersebut, pada intinya menyatakan inovasi merupakan penciptaan nilai (*creation of value*) yang melibatkan peningkatan teknologi. Dalam penciptaan nilai tersebut, inovasi harus mampu memberikan nilai tambah kesejahteraan secara signifikan, yang dipresentasikan diterima pasar (layak jual) atau tidaknya produk/jasa inovatif tersebut. Dengan demikian, inovasi erat kaitannya dengan kemampuan untuk memahami kebutuhan (*need*) dan keinginan (*want*) konsumen.⁵

Robbins memfokuskan pada tiga hal utama, yaitu:

1. Gagasan baru, yaitu olahpikir dalam mengamati suatu fenomena yang sedang terjadi, termasuk dalam bidang pendidikan, gagasan baru ini dapat berupapoenemuan dari suatu gagasan pemikiran ide, sistem sampai pada gagasan yang mengkristal.
2. Produk dan jasa, yaitu hasil langkah lanjutan dari adanya gagasan baru yang ditindaklanjuti dengan berbagai aktivitas, kajian, penelitian dan percobaan sehingga melahirkan konsep yang lebih konkret dalam bentuk produk dan jasa yang siap dikembangkan dan diimplementasikan, termasuk hasil inovasi di bidang pendidikan.
3. Upaya perbaikan, yaitu usaha sistematis untuk melakukan penyempurnaan dan melakukan perbaikan (*improvement*) yang terus menerus sehingga buah inovasi itu dapat dirasakan manfaatnya.⁶

⁵ Fachrurazi and Nurcholifah.

⁶ SUKMADI, *INOVASI & KEWIRAUSAHAAN* (2016, 2016) <https://books.google.co.id/books?id=8-mvDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=definisi+inovasi&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=definisi+inovasi&f=false>.

E. Jenis - Jenis Inovasi

Inovasi memiliki beberapa tingkatan, tergantung pada keunikan ide-ide yang dihasilkan. Hisrich, dkk., (2010) mengajukan tiga tingkatan inovasi seperti terlihat pada Gambar 2.2, yaitu *breakthrough innovation*, *technological innovation*, dan *ordinary innovation*. Inovasi yang paling jarang dilakukan adalah jenis inovasi breakthrough. Inovasi yang sangat unik ini biasanya digunakan sebagai bentuk awal untuk memperkuat suatu area yang sedang dikembangkan. Karena inovasi jenis ini menjadi platform bagi inovasi selanjutnya, maka inovasi tersebut harus dilindungi melalui hak paten, menjadi rahasia perusahaan, atau hak cipta. Yang termasuk inovasi breakthrough adalah penemuan *penicillin*, mesin uap, komputer, pesawat, kendaraan, internet dan teknologi nano.⁷

(Carayannis, Samara and Bakourus, 2011) mengklasifikasikan inovasi ke dalam tiga kelompok sebagai berikut :

1. Menurut objek, inovasi dapat dibedakan atas :

a. Inovasi produk atau layanan

Inovasi produk atau layanan mengacu pada kasus ketika suatu perusahaan memperkenalkan produk baru dipasar atau menyediakan layanan baru.

b. Inovasi proses

Inovasi proses terjadi ketika perusahaan memasukkan unsur-unsur baru dalam proses produksinya atau operasinya, yang digunakan untuk produksi suatu produk atau penyediaan suatu proses. Menurut sektor yg dirujuknya, inovasi terbagi atas:

2. Inovasi Proses terjadi ketika

Perusahaan memasukkan unsur-unsur baru dalam proses produksinya atau operasinya, yang digunakan untuk produksi suatu produk

⁷ Fachrurazi and others, *PEDOMAN DASAR & TEORI KEWIRAUSAHAAN*, 2021.

atau penyediaan suatu proses. Menurut sector yang dirujuknya, inovasi terbagi atas :

a. Inovasi Administrasi atau Organisasi

Inovasi Administrasi atau Organisasi muncul disektor administrasi dan mempengaruhi sistem organisasi suatu perusahaan.

b. Inovasi Teknologi

Inovasi teknologi berkaitan dengan sektor teknologi perusahaan, yang terdiri dari peralatan dan prosedur transformasi bahan mentah dan informasi

3. Menurut intensitas dan ruang lingkup, inovasi terbagi atas:

a. Inovasi Bertahap

Inovasi bertahap menyebabkan penyimpangan yang relatif kecil dari perubahan yang dilakukan. Inovasi bertahap dilakukan untuk meningkatkan produk atau prosedur lama, tanpa mengintervensi dan strategi perusahaan yang ada

b. Inovasi menyeluruh

Umumnya inovasi menyeluruh jarang diadopsi dibandingkan dengan inovasi bertahap. Hal tersebut dikarenakan inovasi menyeluruh memberikan tantangan yang lebih besar bagi struktur yang ada.⁸

⁸ Dkk Sisca, *MENEJEMEN INOVASI*, ed. by Janner Simarmata (1 Januari 2021, 2021)
<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=HV4XEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=info:C3JmphPKpjKJ:scholar.google.com/&ots=feP18dNfaL&sig=f-jhK-LasJMK17VDRFKE0ycWE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false>.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Aktivitas bisnis sangat memerlukan orang-orang yang inovatif, kreatif dan cepat tanggap terhadap setiap perubahan titik para peneliti telah mengatakan bahwa kreativitas menyangkut keputusan-keputusan anda tentang apa yang anda inginkan dan Bagaimana anda melakukannya dengan lebih baik. Jadi, urutan tersebut melibatkan sebuah proses, bukan hanya melihat hasil akhir yang diharapkan, sehingga kita tidak perlu merasa sangat terbebani untuk menjadi kreatif. Para peneliti telah membedakan tipe kreativitas dalam kehidupan sehari-hari yaitu:

1. membuat atau menciptakan, yaitu proses membuat sesuatu dari tidak ada menjadi ada.
2. menggabungkan dua hal atau lebih yang sebelumnya tidak saling berkaitan menjadi lebih bermanfaat.
3. memodifikasi sesuatu yang memang sudah ada titik proses ini menggunakan berbagai cara untuk membentuk fungsi-fungsi baru atau menjadikan sesuatu menjadi lebih berguna bagi orang lain

Demikian kesimpulan yang dapat kami Uraikan inovatif dan kreatif adalah dua hal penting yang menjadi penyeimbang dalam rangka mengelola wirausaha secara berkesinambungan dan akan selalu diterima di masyarakat karena pembaharuan kreasi dan inovasi selalu dilakukan demi kepuasan konsumen

DAFTAR PUSTAKA

- Fachrurazi, Delia Meldra, Budi Harto, Veni Reza, Ita Nurcholifah, Chritianingrum, and others, *PEDOMAN DASAR & TEORI KEWIRAUSAHAAN*, 2021
- Fachrurazi, and Ita Nurcholifah, 'Buku-Kewirausahaan (Teori Dan Praktek)-By; Fachrurazi-Ita Nurcholifah', September, 2021
- Fatmawati, Jati, 'Telaah Kreativitas', *Universitas Airlangga*, October, 2018, 0–21
<https://www.researchgate.net/publication/328217424_TELAAH_KREATIVITAS>
- Kegawatdaruratan, Tugas, K G D Iii, Monitoring Hemodinamik, Gita Apri, Keperawatan Dosen, and Misfatria Noor, 'TEORI KREATIFITAS DAN PRINSIP-PRINSIP SEBAGAI DASAR PEMIKIRAN KREATIF SEBAGAI KUNCI SUKSES DALAM BERBISNIS', Kgd Iii, 2017
- Sisca, Dkk, *MENEJEMEN INOVASI*, ed. by Janner Simarmata (1 Januari 2021, 2021)
<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=HV4XEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=info:C3JmphPKpjkJ:scholar.google.com/&ots=feP18dNfaL&sig=f-jhK-LasSJMk17VDRFKEn0ycWE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false>
- SUKMADI, *INOVASI & KEWIRAUSAHAAN* (2016, 2016)
<https://books.google.co.id/books?id=8-mvDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=definisi+inovasi&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=definisi+inovasi&f=false>